

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLIANCE SYSTEM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abdullayeva Fazilatxon¹

¹MSL student, Business Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764517>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021

Accepted: 10th May 2021

Online: 15th May 2021

KEY WORDS

compliance; compliance system; anti-corruption compliance; prevention of corruption in companies.

ABSTRACT

In the modern system of internal control of companies in the area of improving corporate governance, one of the key types of control is compliance control. This system monitors the compliance of organizations' activities with applicable national standards and international legislation. The article reveals the essence of the compliance system, its role in improving the corporate governance of companies, the advantages and possible consequences for corporations that implement and do not use anti-corruption compliance, as well as the current state of the application of the compliance system in the Republic of Uzbekistan.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдуллаева Фазилятхон¹

¹Магистрант ТГЮУ, Бизнес право

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.

Утверждено: 10 мая 2021 г.

Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

комплаенс;
система-комплаенс;
антикоррупционный
комплаенс;
предупреждение
коррупции в компаниях.

АННОТАЦИЯ

В современной системе внутреннего контроля компаний в сфере улучшения корпоративного управления одним из ключевых видов контроля выступает комплаенс-контроль. Данная система осуществляет мониторинг соответствия деятельности организаций с действующими национальными нормами и международным законодательством. В статье раскрывается сущность комплаенс-системы, его роль в улучшении корпоративного управления компаний, преимущества и возможные последствия для корпораций, внедряющих и не использующих антикоррупционный комплаенс, а также современное состояние применения комплаенс-системы в Республике Узбекистан.

В настоящее время, система комплаенс стала неотъемлемым элементом корпоративной культуры, который позволяет построить бизнес на высоких корпоративных стандартах. На основе

зарубежного опыта использования комплаенс системы государства разрабатывают научно-методические рекомендации по совершенствованию организационно-экономического

механизма, для развития национальных предприятий. Иными словами, определяется сущность комплаенса, его политики, принципы, функции, а также структурные элементы комплаенс-программы предприятий.

I. По определению Международной ассоциации комплаенса (International Compliance Association) и Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), понятие комплаенс выступает в качестве обеспечения соответствия деятельности установленным требованиям и стандартам [1].

При этом, комплаенс-риски могут проявляться в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, финансовых или репутационных потерь, в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся предпринимательской деятельности (в том числе и банковской сфере)» [2].

Как отмечает А.Г.Апресова, «риск, как признак предпринимательской деятельности - явление многоаспектное, требующее осмысления многих законодательно нерегулированных вопросов. Необходимо определенное уточнение базы предпринимательского риска, разработка теории соответствующего методического инструментария, для уточнения классификации рисков с учетом специфики предпринимательской деятельности, установления факторов риска, степени их неопределенности, методов и способов оценки рисков и путей их снижения. Необходимо выбирать оптимальное соотношения уровней риска и дохода, а также степени деловой

активности. Без учета факторов риска и умения управлять рисками субъекту предпринимательства не обойтись¹. Следует отметить, что те же самые действия, необходимо предпринять и для комплаенс рисков, так как они являются частью предпринимательских рисков.

Более того, по мнению ряда ученых, «комплаенс» рассматривается как «инструмент внутреннего контроля» и как «метод борьбы с правонарушениями» [3]. В этой связи, создание комплаенс-культуры требует комплексного подхода в решении задач, скоординированных действий заинтересованных участников процесса, создание необходимой инфраструктуры (разработка новых, совершенствование действующих процессов, документов и информационных систем, в том числе с учетом зарубежного опыта), а также развитие и мотивацию работников (продуманные коучинговые, наставнические программы и примеры со стороны руководства организации).

В свою очередь, комплаенс специалистам необходимо расширять свои компетенции для работы с большими данными. Самыми востребованными областями экспертиз становятся умение работать с данными и строить алгоритмы по оценке рисков. Однако, даже самые новые технологии требуют наличия компетентных специалистов, которые сумеют правильно применить результаты их использования. Это является возможным только при условии своего постоянного профессионального развития.

Исторически, само понятие комплаенса начали применять в деятельности банковских структур. Основной целью использования

¹ Апресова Н.Г. Риск в предпринимательской деятельности// Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2012.№2. С.29-35

комплаенса в данном случае, выступала минимизация риска в сфере противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Позже данный термин распространился на бизнес-практику, в качестве части системы внутреннего контроля, направленной на защиту интересов акционеров, руководителей и сотрудников компании, от возможных нарушений законодательных и корпоративных норм.

В ряде зарубежных стран комплаенс нашел свое нормативное регулирование в кодексах корпоративного управления. Например, в статье 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии указано, что: «Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями группы (комплаенс)».

В статье L464-2 Коммерческого кодекса Франции отмечено: «Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Смягчающим фактором также может рассматриваться принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы после обнаружения нарушения конкурентным ведомством» [4].

При практическом применении комплаенс-контроля особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции, борьбе с мошенничеством и отмыванию денег, так как борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений совершенствования корпоративного управления в компаниях.

Антикоррупционный комплаенс - это процесс управления, позволяющий: а) определять применимые правовые нормы; б) выявлять и оценивать коррупционные риски; в) создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов; г) принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков.

Создание эффективной системы антикоррупционных барьеров требует значительных инвестиций не только в финансовом, но и временном выражении, тогда как один единственный проступок любого сотрудника может нанести серьезный урон репутации компании². В этой связи, приверженность сотрудников общества антикоррупционной этической бизнес-культуре и недопущение коррупции, становится частью корпоративной культуры общества.

Ключевыми факторами антикоррупционной системы являются три принципа, которые формируют культуру комплаенса: 1) нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях; 2) безусловное соблюдение норм, правил и законов; 3) неотвратимость наказания. Основными внутренними документами организации, регулирующими разработку и внедрение системы антикоррупционного комплаенса, являются кодекс деловой этики и антикоррупционная комплаенс-программа.

Основными целями внедрения антикоррупционного комплаенса в компаниях выступают:

² Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск X. Москва, 2018. 198 с.

- обеспечение ведения бизнеса в соответствии с антикоррупционными требованиями законодательства, этическими принципами, ценностями и локальными нормами компании;

- предотвращение вовлечения компании, филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний, сотрудников и контрагентов компании в совершение коррупционных преступлений и правонарушений;

- защита компании от коррупционных деяний, например, от вымогательства взятки.

В сфере антикоррупционного комплаенса, существует более 30 международных стандартов и руководств, опубликованных международными ежправительственными и неправительственными организациями, международными предпринимательскими объединениями и ведущими международными консультантами.

Ни один из этих стандартов и руководств не получил всеобщего признания, сопоставимого по уровню с признанием Рекомендаций ФАТФ. Однако, существуют руководства, посвященные антикоррупционной комплаенс-программе в целом или ее отдельным разделам, с помощью которых компании могут использовать при внедрении антикоррупционного комплаенса любые стандарты и руководства. На национальном уровне рекомендации для организаций по разработке и внедрению антикоррупционных комплаенс-программ приняты только в восьми государствах[5].

В связи с отсутствием общепризнанного стандарта или руководства на международном уровне, а также национальных стандартов и руководств в большинстве стран, многие

компании используют при разработке антикоррупционных комплаенс-программ иностранные руководства и рекомендации. Особое внимание уделяется рекомендациям регуляторов Великобритании и США, поскольку антикоррупционное законодательство этих стран имеет экстерриториальное действие.

Одним из преимуществ комплаенса является сокращение размера штрафов и санкций, наложенных на компанию. В частности, в США компании применяющие эффективные системы комплаенс-менеджмента, могут уменьшать размер штрафов на 95%, тогда как у компаний, не разработавших эффективные системы комплаенс-менеджмента, размер штрафов может увеличиваться на 400% [6].

К преимуществам комплаенса также относятся:

1. достижение лояльности и доверия клиентов компаниям, чистой репутации, уровня долгосрочной доходности и качества услуг с учетом эффективного управления комплаенс-рисками;

2. достижение доверия и заинтересованности акционера, инвестора (партнера), выраженные в финансировании развития компании, благодаря соблюдению их интересов и защите прав (в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами), эффективности корпоративного управления;

3. достижение доверия сотрудников и общества в целом, выраженные в лояльности сотрудников к компании, благодаря соблюдению прав сотрудников, справедливым мотивационным программам.

Тем не менее, наблюдаются ряд недостатков комплаенса. В частности, по мнению Делгиры Ходжаевой,

«необходимость передавать конфиденциальную информацию и персональные данные сторонней организации, а также отсутствие механизмов контроля за проводимыми комплаенс-процедурами. Это в свою очередь приводит к сложностям при взаимодействии с государственными органами.

На практике, обязанности по выполнению требований законодательства не могут быть переложены на контрагента по договору. Поэтому при выявлении того или иного нарушения, а также при наличии аутсорсинговой системы, проверяющий государственный орган может сделать вывод, что генеральный директор компании не поручил никому соответствующих функций и не обеспечил контроль. Это может нести целый ряд негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности» [7].

Вместе с тем, в некоторых государствах (страны СНГ, РФ и др.) функции комплаенса выполняет правовой департамент. Как отмечает Сергей Таута, «лучше организовывать самостоятельную комплаенс - функцию, имеющую прямое подчинение главе компании. Учитывая функцию комплаенса как суперконтроллера всех бизнес-процессов и принимаемых решений в компании, это является идеологически более верным решением, которое требует максимально возможной независимости от внутренних юристов и руководителей иных направлений [8].

История появления и современное состояние применения комплаенс-системы в Республике Узбекистан. За последние годы в сфере развития системы комплаенс, руководством страны определен ряд задач

и осуществляются значимые институционально-правовые реформы касательно поэтапного внедрения комплаенса в различные сферы, в том числе и в деятельность государственных органов.

I. Комплаенс-контроль в Узбекистане впервые был упомянут в совместном Постановлении Правления Центрального банка Республики Узбекистан (Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан) «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (№2886 от 23.05.2017 г.).

Документ гласит, что «коммерческие банки должны разработать внутренние правила, в которых должно отражаться обеспечение комплаенс-контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях».

Более того, внедрения данного документа способствовало увеличению защиты интересов инвесторов, банков и их

клиентов путем контроля над соблюдением сотрудниками банка положений действующего законодательства, требований надзорных органов, а также документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры банка.

Например, в коммерческом банке «Намкорбанк» разработан Кодекс корпоративной этики, в котором декларируется, что «банк не приемлет каких-либо видов взяточничества и коррупции. Ни сотрудники, ни третьи лица, сотрудничающие с банком, не могут давать вознаграждения должностным лицам для получения или ускорения действий с их стороны». В коммерческом банке «УзПромСтройБанк» была организована горячая линия по противодействию коррупции, по которой можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников банка, а также предупредить о возникновении различных причин и условий, которые могут поспособствовать проявлению коррупции.

II. Следующим шагом в развитии комплаенса в республике, стало принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих» (№795 от 04.10.2017г.). В соответствии с данным нормативно-правовым актом, классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих, был дополнен должностью комплаенс-юриста.

III. Принятием Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной

правовой политики», в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан внедряется антикоррупционный комплаенс, а также создается должность «офицера честности» для осуществления и координации антикоррупционной политики Министерства Юстиции.

Это в свою очередь, способствовало получению Министерству Юстиции сертификата международного стандарта управления по противодействию коррупции ISO 37001:2016 («Противокоррупционная система менеджмента»), который предусматривает внедрение приемлемых и соизмеримых мер, в целях предупреждения, обнаружения и принятия мер в отношении коррупции, а также минимизации коррупционных рисков»), первым среди органов государственного управления Узбекистана [9].

IV. В целях внедрения комплаенса в практику работы крупных компаний, а также оказания методической помощи по практическому применению данной системы в корпоративном управлении компаний, 29 июня 2020 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» [10].

Данный документ отражает основные моменты образования Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан (далее Агентство), которая выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия

коррупции. А также определяет Агентство ответственным органом, по внедрению системы комплаенс-контроль.

Основными задачами Агентства являются внедрение антикоррупционных стандартов и механизмов во всех сферах государственной и общественной деятельности, а также формирование в обществе нетерпимого отношения ко всем проявлениям коррупции, посредством современных методов и информационно-коммуникационных технологий, антикоррупционного мониторинга, а также составление рейтинга их деятельности в данной сфере [11].

V. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы вовлечения населения в предпринимательство и развитию предпринимательства» (№ПП-4862 от 13.10.2020 г.), Агентством по развитию предпринимательства совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования и Министерством юстиции, разрабатывается порядок формирования электронного реестра негосударственных образовательных организаций, принимающих участие в программах по обучению населения профессиям и предпринимательству, а также компенсации их расходов, затраченных на обучение населения.

Реестр предусматривает:
а) обеспечение гласности и справедливости при предоставлении компенсаций;
б) создание системы комплаенс-контроля по противодействию коррупции, направленной на предупреждение разных

форм злоупотреблений в данном процессе.

VI. В целях внедрения комплаенса в современное корпоративное управление, предусматривающее проведение аудита закупок и систем управления, а также формирования служб «системы соответствия» (комплаенса) и противодействия коррупции в предприятиях с участием государства, принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» (№УП-6096 от 27.10.2020 г.).

Документом предусмотрено образование в структуре центрального аппарата Министерства финансов, Департамента по трансформации крупных предприятий с участием государства.

VII. Система комплаенс-контроля предусмотрена также в Кадастровом Агентстве при Государственном налоговом комитете, а также в организациях, входящих в систему Кадастрового Агентства. Это отмечено в Указе Президента Республики Узбекистан «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов» (№УП-6098 от 30.10.2020 г.).

VIII. Разработаны и приняты «Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 гг.» (Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2752 от 02.02.2017 «О мерах по реализации положений закона Республики Узбекистан о противодействии коррупции»), а также «Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 гг.» (Указ Президента Республики

Узбекистан №УП-5729 от 27.05.2019 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республики Узбекистан»).

Данный нормативный документ размещен на официальном сайте Кадастрового Агентства при Государственном налоговом комитете, где появился раздел «Борьба против коррупции», который предоставляет возможность обратиться анонимно о наличии факта коррупции. Однако, согласно статье 29 Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», обращения, поданные анонимно не подлежат рассмотрению [12].

Таким образом, можно сказать, что комплаенс имеет и политическое значение, так как его полная реализация и умелое применение позволит сократить риски проявления коррупции в частной и государственной сфере.

Тем не менее, исследование практики развития комплаенса в различных компаниях республики, свидетельствует об отсутствии единого подхода к организации комплаенс - функции в Республике Узбекистан. При этом, это можно объяснить новизной комплаенса, как инструмента внутреннего контроля.

На практике антикоррупционный комплаенс зачастую осложнен относительностью достижения своей цели. Такое понимание антикоррупционного комплаенса связано с тем, что комплаенс воспринимается многими компаниями как набор бюрократических документов и процедур, требующих регулярных расходов и не дающих эффекта. Данный инструмент рассматривается как один из элементов корпоративного управления.

При этом роль комплаенса как механизма предупреждения коррупционных преступлений отходит на второй план [13].

Более того, антикоррупционные комплаенс-программы международных компаний, не всегда адаптируются к реалиям той или иной страны, а также не учитывают специфику коррупционных рисков и схем коррупционных преступлений. Проведенное в 2017 г. исследование показало, что 55% международных компаний применяют свои глобальные комплаенс-программы по всему миру, не внося изменений, учитывающих местную специфику [14].

Компании переводят глобальные комплаенс-программы на другие языки и ожидают, что программы сработают так же, как в странах регистрации компаний. В результате, через некоторое время компания сталкивается с неприятными сюрпризами - выясняется, что описанные в программе политики и процедуры не учитывают коррупционные риски страны, характерные способы совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Иными словами, документы и процедуры не имеют необходимого подкрепления в виде методик предотвращения и выявления коррупционных преступлений и правонарушений.

Значительной проблемой также является недостаток у сотрудников подразделений комплаенс, необходимых знаний и навыков: понимание бизнеса, финансовой сферы, международного права и иностранного законодательства, уголовного права, криминологии, психологии и криминалистики. В этой связи, в целях содействия государствам и компаниям в разработке и внедрении кодексов деловой этики

и антикоррупционных политик ОЭСР опубликован ряд руководств и рекомендаций.

К наиболее значимым из них относятся: «Рекомендации в отношении взяточничества и официально поддерживаемого экспортного кредитования (2006 г.)» [15], «Принципы ОЭСР в отношении честности в государственных закупках (2008 г.)» [16], «Рекомендация о дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (2009 г.)» [17], «Рекомендация о налогообложении в связи с противодействием подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (2009 г.)» [18], «Руководство по эффективной практике внутреннего контроля, этики и комплаенса (2010 г.)» [19], «Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (2011 г.)» [20] и др. Так, Руководство по эффективной практике внутреннего контроля, этики и комплаенса обобщает передовую практику компаний [21].

В целом, проводимые реформы в области внедрения комплаенс-системы в Республике Узбекистан, направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, улучшения корпоративного управления и внутреннего контроля компаний. При этом, предстоит масштабная работа по дальнейшей имплементации международных договоров в законодательство, обеспечению прозрачности и открытости при взаимодействии государственных структур и субъектов предпринимательства, а также созданию

надежных механизмов защиты прав и свобод человека.

В этой связи, представляется целесообразным:

- разработка междисциплинарной научной Концепции антикоррупционного комплаенса, которая должна выступать в качестве основы стандартов и рекомендаций для национальных компаний, корпоративных процедур, а также программ обучения и повышения квалификации по вопросам антикоррупционного комплаенса.

- разработка и принятие документа «О службе антикоррупционного комплаенса хозяйствующего субъекта с государственным участием», который должен регламентировать основополагающие требования к целям, задачам и основным направлениям службы антикоррупционного комплаенса, правовой статус и круг полномочий комплаенс офицеров.

Справочно: В качестве изучаемого зарубежного опыта, полагается возможным рассмотреть а) Закона Словении (от 18.08.2014 г.) «Акт О словенском государственном холдинге»[22], обязывающего учреждения службы антикоррупционного комплаенс контроля с регламентацией её правового статуса; б) Закона Бразилии «О чистой компании» (от 1 августа 2013 г. N12, 846), устанавливающего гражданско – правовую, а также административную ответственность юридических лиц за действия, направленных против государственного управления внутри страны и за рубежом[23].

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников служб антикоррупционного комплаенса, в том числе посредством: 1) включения в

образовательные программы
ведомственных образовательных
учреждений, специальных курсов
«Антикоррупционный комплаенс»;
2) переквалификации сотрудников
юридической и кадровых служб,
подразделений внутреннего контроля и
безопасности и др.

- приведения уголовного
законодательства Республики Узбекистан
в соответствие с нормами Конвенции ООН
против коррупции (ст. 26),
на основе зарубежного опыта (правовые
доктрины США, Великобритании
и Канады) [24].

5. Антикоррупционный комплаенс
должен стать реальным механизмом
защиты интересов компаний от
коррупционных правонарушений
и преступлений и способствовать
проведению государственной
антикоррупционной политики. Для этого
антикоррупционный комплаенс должен

стать не только красивым описанием
бизнес-процессов
и соответствующих превентивных мер, но
вобрать в себя огромный опыт
предупреждения и выявления коррупции,
накопленный в разных отраслях науки и
права. Будет уместным заметить, что без
содержательного наполнения и
использования широкого
междисциплинарного подхода
антикоррупционный комплаенс останется
комплаенсом на бумаге. Следовательно, в
Республике Узбекистан есть
необходимость создания
междисциплинарной научной концепции
антикоррупционного комплаенса. Мы
считаем, что именно усилия специалистов
широкого профиля в своей совокупности
могут сделать комплаенс более
применимым на практике, нежели
одностороннее «включение» данного
инструмента во внутренний механизм
корпоративного управления компаний.

Литературы:

- [1] International compliance association // <https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-compliance/what-is-compliance/> - Официальный сайт Международной ассоциации комплаенса.
- [2] Крохина Ю.А. Юридическая сущность комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах с государственным участием. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». Журнал «Юридическая наука. 2019 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-suschnost-komplaens-kontrolya-v-hozyaystvuyuschih-subektah-s-gosudarstvennym-uchastiem>
- [3] Тимошкин А.В. Корпоративный комплаенс-контроль как инструмент экономической безопасности: Дис. канд. экон. наук. М., 2010. 203 с.; Бобылев Д.В. Формирование системы внутреннего контроля в страховых организациях: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2013. 153 с.
- [4] Источник: www.international@fas.gov.ru
- [5] Бразилия, Великобритания, Италия, Перу, США, Россия, Украина, Франция.
- [6] Tom Tyler, John Dienhart, and Terry Thomas, The Ethical Commitment to Compliance: Building Value-Based Cultures, Cal. Mgmt. Rev. 50, no. 2 (Feb. 2008): 31-51.
- [7] Комплаенс: построение эффективной системы в компании // Источник: <https://pravo.ru/story/219025/>
- [8] Комплаенс: построение эффективной системы в компании <https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/comments-in-the-media/compliance-build-an-effective-system-in-the-company/>
- [9] Комплаенс: история появления в Узбекистане. <https://blackswan.uz/ru -2/>

[10] Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» от 29 июня 2020 г., № УП-6013 // Источник: <https://lex.uz/docs/4875786>

[11] Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан: <https://anticorruption.uz/ru/item/missiya>

[12] Комплаенс: история появления в Узбекистане. <https://blackswan.uz/ru -2/>

[13] Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. О формировании междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Право. Журнал Высшей школы экономики». 2020 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovaniimezhdistiplinarnoy-kontseptsii-antikorrupsionnogo-komplaensa-v-rossiyskoy-federatsii>

[14] Can companies really adopt a single global anti-corruption policy. Available at: www.fcablog.com/blog/2017/6/28/john-bray-can-companies-really-adopt-a-single-global-anti-co.html

[15] OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits. // Источник: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=td/ecg%28200

[16] OECD Principles for Integrity in Public Procurement. // [Электронресурс]: www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf

[17] Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. // [Электрон ресурс]: www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf

[18] Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. // [Электрон ресурс]: www.oecd.org/corruption/keyoecdanti-corruptiondocuments.htm

[19] Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance. // Источник: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

[20] <http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesRussian.pdf>

[21] К передовым практикам отнесены: участие высшего руководства компаний в предупреждении взяточничества; четко определенная публичная позиция компании в отношении недопустимости подкупа иностранных должностных лиц; установление обязанности соблюдения антикоррупционных норм на всех уровнях работы компании; надзор за соблюдением программ этики и комплаенса, включая право ответственных сотрудников информировать комитет совета директоров по аудиту о выявленных нарушениях; распространение программы этики и комплаенса на все филиалы и компании, в отношении которых компания осуществляет эффективный контроль; применение положений антикоррупционной политики в отношении с третьими лицами, включая посредников и партнеров по договорам.

[22] The FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership. // [Электрон ресурс]: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf

[23] Slovenian sovereign holding Act of 2014 [Электрон ресурс]: www.slovenian.com.sl

[24] Law N12, 846, of August 1, 2013. // [Электрон ресурс]: www.latini.com.br